

FIZIKA MSC DIPLOMAMUNKA

Ideghálózatok alkalmazása a proton tomográfiában

Készítette:

Dudás Bence

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Fizika Msc III. évfolyam

Témavezető:

Dr. Papp Gábor, DSc.
ELTE TTK
Elméleti Fizikai Tanszék

Budapest, 2023

Ideghálózatok alkalmazása a proton tomográfiában

Dudás Bence

2023. május 30.

Kivonat

A hadronos (proton vagy szén) besugárzás a rákterápia egyik formája, melynek során a nehezen hozzáférhető helyeken levő rákos sejteket pusztítjuk el. Mivel ennek hatásmechanizmusa eltér a hagyományosabb gamma besugárzástól, az arra kifejlesztett diagnosztikai módszerek (CT) nem adnak kellő információt a hadron besugárzás pontos tervezéséhez, ezért protonokkal (is) szükséges pontosítani a tomográfiás kiértékeléseket. A proton tomográfia során egy detektorrendszerrel mérjük a részecskék beütéseit, és egy erre kifejlesztett neurális hálóval rekonstruáljuk a részecskék nyomvonalát.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. Kezelések	4
2. Hadron terápia	7
2.1. A terápia alapjai	7
2.2. Bragg-görbe	8
3. Proton tomográfia	11
3.1. A detektorrendszer	11
3.2. A detektor szimulációja	13
4. Gépi tanulás	16
4.1. Csoportosítás	16
4.2. Adatfeldolgozás	17
4.3. Deep learning	17
4.4. Neuronok	18
4.5. Rétegek	18
4.6. Aktiváció	19
4.7. Költségfüggvény	21
4.8. Backpropagation	23
4.9. Optimalizációk	24
4.10. Beágyazások	26
4.11. Képfeldolgozás és szegmentáció	28
5. Hálózat típusok	29
5.1. Point Net	29
5.2. Transzformer	30
6. Módszereink	31
6.1. Point cloud megközelítés	31
6.2. Idősor alapú megközelítés	32
7. Modell megvalósítás	34
8. Eredmények	38

9. Összefoglalás és kitekintés	41
10.Köszönetnyilvánítás	42

1. Bevezetés

Diplomamunkám során a proton tomográfia gyakorlati megvalósításához fejlesztettem ideghálózat alapú kiértékelő módszerek: a detektorban a protonok (vagy egyéb, töltött részecskék) által hagyott jelek alapján próbálom meghatározni, hogy a detektorrendszer előtt (azaz a kezelt céltárgy mögött) milyen a protonok energiája és iránya. A képrekonstrukciót (tomográfiát) számoló programoknak ezek az adatok a bemenő paraméterei, ezért szükséges nagy megbízhatósággal, orvosi célokra is alkalmas sebességgel meghatározni azokat.

A proton tomográfiát egy speciális rákkezelési módszerhez, a hadron terápiához alkalmazzák. Maga a rákos elváltozás, egy nagyon régóta létező és a mai napig hatalmas problémát jelentő betegség. Kétségtelenül az egyik legsúlyosabb orvosi problémák közé tartozik, mind a kezelése, mind a megelőzése. A WHO statisztikai adatai [1] a fertőzésről a következők voltak 2020-ban:

- Rákos megbetegedések száma: 18,094,716
- Mellrák: 2,261,419
- Tüdő: 2,206,771
- Végbél: 1,931,590
- Proszтата: 1,414,259
- Gyomor: 1,089,103
- Agyi, idegrendszeri: 308,102

Egy 2011-ben végzett felmérés alapján [2] a túlélés aránya, az összes rákos elváltozás tekintetében, olyan 50%-ra tehető. Azaz a megbetegedett emberek fele éli csak túl az elváltozást. Természetesen vannak olyan alfajai (hererák), melyeknél a túlélés aránya 98%, míg vannak sokkal drasztikusabbak (hasnyálmirigy rák), ahol ez mindössze 1%.

1.1. Kezelések

Az első és talán leginkább ideális kezelése a betegségnek a műtéti beavatkozás. Ezen eljárást akkor szokás alkalmazni, amikor elérhető helyen van a tumor és kivágható a szövetből. Az agy belsőbb rétegében levő tumor esetében azonban a sebészi beavatkozás nem végezhető el: amíg a bőrt és húst átvágva azok összeforrnak anélkül, hogy komolyabb egészségügyi károk keletkeznének az emberben, az agyi rétegek szétvágása súlyos problémákhoz vezet. Egy másik példa, amikor nem alkalmazható a műtéti eljárás, ha például a vérben vannak szétszórodva a fertőzött sejtek. Ilyenkor egyszerűen nem tudjuk kivágni a szövetből a betegséget.

A kezeléstípusok egy nagy csoportja a kemoterápia. Ennek lényege, hogy a fertőzött sejtek nagy mennyiségben vesznek fel cukrot. Ezért, ha cukorhoz kapcsolunk mérgező anyagot, akkor az képes roncsolni a kárt okozó sejteket. A terápia alkalmazható már olyan rák típusokra is, amelyekre a műtéti beavatkozás nem. A probléma vele, hogy ezen eljárás nem csak a rákot pusztítja, de hatással van a teljes szervezetre. Kemoterápia alatt régebben gyakori volt, hogy a páciens komoly fájdalmat érez, és halál közeli állapotba is került. Mint minden kezelést ezt is fejlesztik, egyre hatékonyabb és kevésbé káros. De az alap probléma attól függetlenül megmarad, nem csak a rákos sejtek veszik fel a kárt okozó anyagot.

A harmadik nagyobb csoportja a rákkezelésnek a sugárterápia. Az alap koncepció az, hogy a tumor belsejét olyan erős sugárzás érje, ami roncsolja a szerkezetét, ezáltal elpusztítva azt. Leggyakrabban gamma fotonokat használnak, hogy elérjék a kívánt eredményt. Ezeknek exponenciális bomlástörvénye van, a belépési ponton nyelődik el a legtöbb foton, ezáltal potenciálisan roncsolva az egészséges sejteket. A kezelés során képesek műtétileg elérhetetlen helyeket is besugározni, de sajnos a kockázat itt is fent áll, hogy kárt tesz a páciensben. Ennek ellenére ma már rengeteg módon próbálják csökkenteni az eljárás kártékony hatásait. Egy módszer például, hogy több különböző irányból sugároznak be úgy, hogy az egymás utáni dózisadagok a tumoros részben adódjanak össze egy küszöbérték fölé, ezáltal maximalizálva a rákban tett kártékony hatását. Egy ígéretes új eljárás során a besugárzás idejét jelentősen lecsökkentve 300-szoros dózist alkalmaznak. A tapasztalat szerint egy intenzív, de rövid besugárzást az egészséges sejtek sokkal nagyobb valószínűséggel élnek túl, mint a rákos sejtek.

A dolgozatban a besugárzások egy másik fajtájával, a hadronterápiával foglalkozom. Ennek során a gamma fotonok helyett proton vagy nehézion (tipikusan hélium vagy szén) sugárzást alkalmaznak, melynek másképp nyelődik el az anyagban, és lehetővé teszi, hogy a dózist a rákos sejtekre koncentráljuk. Az protonterápia lényege, hogy a proton hatáskeresztmetszete fordítottan arányos az energiával, ezért energiájának nagy részét kis energián – történetesen, ahol "megáll" – adja le. Protonok esetében ez mm -es pontosságot, szén esetében tized mm -s pontosságot tesz lehetővé, ezzel lehetővé téve, hogy az energia döntő többsége valóban a rákos szövetekre jusson. A behatolás mélysége a proton kezdeti energiájával szabályozható, így a kezelés során elég bonyolult konfigurációkat is könnyen lehet kezelni. Ilyen terápia már közel 30 éve működik a világban, de a fő probléma a behatolási mélység pontos meghatározása. Jelen pillanatban hagyományos CT-t használnak ehhez, ami gamma részecskéken alapul, melyeknek más a kölcsönhatása az anyaggal, így azokból csak közelítőleg ismerjük a behatolási mélységet. Ezért a tényleges terápia során a CT-ből számolt értékekhez minden oldalon hozzáadnak 1 cm -t, hogy biztosan elérjék a rákos sejteket.

A dolgozat felépítése a következő: a 2. fejezetben ismertetem a hadron

terápia alapjait, majd a **3.** fejezetben proton tomográfiás eljárást részletezem. A **4.** fejezet tartalmaz egy gyors bevezetőt a gépi tanulásba, majd az **5.** fejezetben a diplomamunka során használt deep learning modellek, míg a **6.** fejezet az általunk használt módszerek rövid leírását adja meg. A **7.** fejezetben fejtem ki ezen módszerek megvalósítását. A **8.** fejezetben pedig ismertetem az eredményeket.

2. Hadron terápia

2.1. A terápia alapjai

A hadronterápia a sugárkezelés egy speciális fajtája. Lényege, hogy a káros sejteket egy proton nyaláb besugárzásával kezeljük, melynek energiáját a kezeléshez megfelelően állítjuk be. Mivel a proton egy bizonyos behatolási mélységen adja le az energiájának nagy részét, azaz egy kis intervallumon a nagyját, ezt a 1. ábra mutatja, így a roncsolás, amit végez a szervezetben koncentrálnak egy specifikus tartományra. Ezáltal próbáljuk minimalizálni a többi sejtben tett károkat, azaz a kezelési eljárás során csak a kártékony részekre fókuszálni.

Más sugárterápiáktól eltérően ez az eljárás csak egyszeri kezelést vesz igénybe. A betegnek utána nem kell újabb dózis miatt visszamennie.

1. ábra. A különböző sugárzások által leadott energia a hossz függvényében. Az ábra a [9]-ből van átvéve.

Ez a módszer sokkal biztonságosabb, viszont a megvalósítás érdekében szükséges pontosan feltérképezni az emberi testet. Nem elég megmondani a bőr felszínétől való távolságát a kártékony sejteknek, azt is meg kell mondani, hogy odáig milyen szövetek, anyagok vannak és azoknak a vastagsága, illetve az azokon való energiaveszteség pontosan mekkora. Ezt a két tulajdonságot – szövet típusa és vastagsága – egy változóval a vízegyenértékkel lehet megadni, ami azt jelenti, hogy milyen vastagságú víznek felel meg az vizsgált anyag energialeadási szempontból. A vízegyenérték megállapításához a kezelésnél magasabb energiájú protonnyalábot kell használnunk, hogy az az 1. ábrán látható Bragg csúcs az emberi testen kívül legyen már, és ekkor a kijövő nyaláb energiájá-

nak mérésével egyszerűen megállapítható az adott irányban mért vízgyenérték. Több irányból mérve, a CT-hez hasonló módon, tomográfias kép készíthető. A tomográfias rekonstrukció lehető leggyorsabb és legpontosabb megvalósításhoz egy Neurális Hálózatot szeretnénk használni, mely segítségével a detektor beütésekből rekonstruáljuk a szóródó részecskenyalábokat, majd ezekből az őket szóró objektumot.

2.2. Bragg-görbe

A közegben áthaladó hadron energiavesztését az 1. ábrán látható Bragg-görbe írja le. Magának a görbének az alakja egyszerű feltételezések segítségével levezethető az alábbiak szerint.

Első lépésként számoljuk ki, hogy egy ze töltésű ionra milyen fékező erő hat, egy e töltésű („közeg”) részecske által. Az ion v sebességgel mozog az x tengely irányában, míg a közegbeli töltött részecske az y tengely mentén b távolságra helyezkedik el az ion pályájától. Ezt a b távolságot nevezzük ütközési vagy impakt paraméternek. Az álló részecske és az ion közt fellépő erő a Coulomb kölcsönhatás,

$$F_{coulomb} = k_0 \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}, \quad (1)$$

ahol a távolságot felírhatjuk, mint $r = \sqrt{x^2 + b^2}$, és $k_0 = 8,988 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{c^2}$. Így a mi esetünkben az erő:

$$F_{coulomb} = k_0 \cdot \frac{ze^2}{x^2 + b^2}. \quad (2)$$

Következő lépésként számoljuk ki az erő y irányú komponensének idő szerinti integrálját $-\infty$ -tól $+\infty$ -ig. Ez egyenlő az impulzus y irányú komponensének megváltozásával (és mivel $p_y = 0$ kezdetben, ezért magával a p_y -al lesz egyenlő),

$$p_y = \int dt F. \quad (3)$$

A továbbiakban az ún. *eikonal* közelítésben fogunk dolgozni, és feltesszük, hogy vezető rendben a számolásokban elhanyagolhatjuk a kölcsönhatás miatti pályamódosulást, az ion az x tengely mentén egyenes vonalú pályán végez egyenletes mozgást,

$$p_y = \int_{-\infty}^{\infty} F_y dt = k_0 \int_{-\infty}^{\infty} dt \frac{ze^2}{x^2 + b^2} \cos \Theta, \quad (4)$$

ahol Θ a közegbeli szórócentrum látószöge az ion haladási irányából nézve. (Az x irányú Δp_x impulzusváltozás a szimmetria miatt nulla lesz.) Mivel $\cos \Theta = \frac{b}{r}$, valamint tudjuk, hogy az eikonal közelítés miatt $x = vt$, így megtehetjük az alábbi változócsere: $dt = \frac{dx}{v}$. Ezáltal az egyenlet a következő alakot ölti,

$$p_y = k_0 \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{ze^2}{v \cdot (x^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2k_0 ze^2}{vb}. \quad (5)$$

Mivel a kinetikus energia $K = p^2/2m$,

$$K = \frac{2k_0^2 z^2 e^4}{mv^2 b^2}. \quad (6)$$

Ha az ion egy közegen halad át, melyben az atomok sűrűsége N , a töltésszámuk Z (azaz ennyi elektronjuk van), akkor az ion kinetikus energiájának változása

$$dK = -\frac{2k_0^2 z^2 e^4}{mv^2 b^2} N Z dV, \quad (7)$$

ahol a dV térfogatelem az iontól y irányban b ütközési paraméterre levő és db széles, valamint az x irányban dx szélességű térfogatot jelöli,

$$dV = 2\pi b db dx. \quad (8)$$

A közeg teljes hatását úgy kapjuk, ha a (7) kifejezést felintegráljuk a (8) térfogatelem szerint. Látszik, hogy az integrál mind az alsó, mind a felső határon divergál, ezért a közeg természetes levágásait alkalmazva regularizáljuk az integrált,

$$-\frac{dK}{dx} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} db \frac{4\pi k_0^2 N z^2 Z e^4}{mv^2 b}. \quad (9)$$

Mivel a határozatlansági elv miatt b -t sosem lehet tökéletesen pontosan megmondani, így b_{min} legkisebb értéke a „helybizonytalanság”, $b_{min} \Delta p \sim h$, ahol h a Planck állandó. Ezért az integrálás alsó határának $b_{min} = \frac{h}{mv}$, az ion de Broglie hullámhosszát választjuk. Az integrálás felső határa azt a távolságot adja meg, ahol az ion már nem képes ionizálni a közeg elektronjait, és ezáltal nem tud kölcsönhatást előidézni, azaz b_{max} az átlagos ionizációs energiával kapcsolatos, $b_{max} = \frac{h\nu}{I}$, ahol I az átlagos ionizációs potenciál. Innen az integrál

$$-\frac{dK}{dx} = \int_{\frac{h}{mv}}^{\frac{h\nu}{I}} db \frac{4\pi N k_0^2 z^2 Z e^4}{mv^2 b}, \quad (10)$$

melyből

$$-\frac{dK}{dx} = \frac{4\pi N k_0^2 z^2 Z e^4}{mv^2} \log \frac{mv^2}{I} \sim \frac{1}{K} \log K. \quad (11)$$

Ez a kifejezés az alkalmazott közelítés miatt kis energián (kis sebesség) esetén már nem alkalmazható, ami abból is látszik, hogy $mv^2 < I$ esetén már növelné az ion energiáját.

Ezután vizsgáljuk meg, hogy milyen messzire jut a kilőtt ion az anyagban, azaz nézzük meg, mikor lesz a mozgási energiája 0,

$$\Delta x = \int_K^0 dK \left(-\frac{dK}{dx} \right)^{-1} \sim K^2, \quad (12)$$

azaz a kezdeti kinetikus energia négyzetével arányos a hatótávolság (és a logaritmikus tagot elhagyjuk, mivel a távolság jelentős részét nagy energián teszi

meg az ion, ahol nem számottevő a járuléka, a kis energiás rész meg már nagyon rövid).

A (11) kifejezést kiintegrálva ábrázolhatjuk az energiaveszteséget a megtett távolság függvényében, és ez jól írja le az 1. ábrán látható Bragg görbének a csúcstól balra eső részét.

3. Proton tomográfia

A proton tomográfia lényege, hogy a kezelési eljáráshoz hasonló részecskékkel térképezzük fel az emberi testet. Protonokat lövünk át a céltárgyon elegendően nagy energiával ahhoz, hogy ne abban nyelődjenek el, ezáltal minimalizálva az általunk végrehajtott roncsolást. A szórt részecskék útját egy detektorrendszerrel mérjük, majd ebből próbáljuk visszafejteni, hogy mekkora a vízgyenértéke azon szöveteknek, melyen áthaladtak.

3.1. A detektorrendszer

A mérőberendezés a következő részekből áll: egy forrásból, ahonnan a részecske-nyalábot belőjük, egy érzékelő panelből, ami megállapítja az áthaladó protonok helyét. Ezután az anyag (vagy a mi esetünkben testrész), amit vizsgálunk, majd ismét egy érzékelő panel és a végén egy energia detektor. Ezt a 2. ábra mutatja be.

2. ábra. Proton tomográfias mérőberendezés sematikus ábrája (átvéve [4]-ből.)

A publikáláshoz képest változott a koncepció, az első tracking réteg kikerült a tervből. A detektorrendszer 41, a részecske útjára mérőleges rétegből áll. A pixel detektor $25 \mu m$, a többi levegő (tracking) vagy árnyékolás (calorimetric), és helyenként tartóelemekből áll, melyek hozzá vannak ragasztva egy PCB(Printed Circuit Board) kábelhez. Ezután következik egy tábla, ami az energia elnyelésére szolgál, majd a következő réteg. A proton tomográfias berendezést sematikusán a 3. ábra mutatja be.

A szögek pontos meghatározásához az első két nyomkövető ("tracking") rétegek, a lehető legkevesebb tömeget kell tartalmaznia.

A szenzorok mikrochipjei, melyek érzékelik a részecskéket az ALice P*IX*el DEtector(ALPIDE)[5] chippek. Ezek nagysága $3 \cdot 1.5 cm^2$, nagyjából $5-10 \mu s$ -ként képesek jelet adni. A jelek 1 bites „hit-or-no-hit”, azaz beütés vagy nincs beütés jellegűek. Ez annyit jelent, hogy érzékelik azt, hogy áthaladt-e mellettük töltött részecske vagy sem.

3. ábra. Az általunk használt detektor belső felépítésének ábrája (átvéve [11]-ből)

4. ábra. A detektorrendszer ábrája (átvéve [12]-ből).

3.2. A detektor szimulációja

A diplomamunkában használt adatokat a GATE [3] szimulációs motor generálta. Ez egy nyílt forráskódú szoftver, amely részecskefizikai szimulációk megvalósítására szolgál. A mi verzióinkat a Bergen pCT kollaborációban részt vevő Wormsi Főiskola konfigurálta a kollaboráció számára a tervezett detektor és protonforrás tulajdonságai alapján. Specifikusan proton tomográfias eredmények elkészítéséhez. Specifikusan meg tudjuk adni, hogy milyen detektorrendszert szeretnénk használni, milyen céltárgyra szeretnénk besugározni a részecskéinket, azoknak típusát és energiáját. Meghatározható ezáltal a besugárzás szöge, és annak eltolása, hogy teljes test feltérképezést legyünk képesek végrehajtani.

Ha vizualizálni szeretnénk az adatpontok egy-egy specifikus detektor rétegén a következő ábrát kapjuk.

5. ábra. Az első detektorrétegen áthaladt részecskék lenyomata (bal ábra), valamint a 21. detektorrétegen áthaladt részecskék lenyomata (jobb ábra).

A 5. ábra bal paneljén látható beütéseket reprezentáló pontok nagysága méretarányos az általuk leadott energiával. Szemmel is látható, hogy van néhány részecske, mely már most nagyobb lenyomatot hagy, mint a legtöbb.

Ha mélyebbre haladunk a detektorrendszerben, akkor a 5. jobb panelén látható képet kapjuk. Bal ábrán látható, hogy a szórt részecskék nagy számban érkeznek be a detektorrendszerbe a besugárzás után, ám leadott energiájuk alacsony, ezért a detektoron hagyott beütésük mérete is kicsi. Ezzel szemben a jobb oldali ábrán, ami egy mélyebb réteg a beütések mérete szignifikánsan nagyobb, hisz a protonok itt már több energiát adnak le. Valamint számosságuk is csökkent, hisz voltak olyan részecskék, amik elhagyták a detektorrendszert és voltak olyanok is, amelyek elnyelődtek már a fékező anyagban.

Látható, hogy itt a pontok mérete is szignifikánsan nagyobb, mint az előző képnél. A 6. ábrán látható, hogy a következő detektorrétegen a pontok

6. ábra. A 22. detektorrétegen áthaladt részecskék lenyomata.

7. ábra. Az összes réteg lenyomata.

számossága szignifikánsan kisebb, de méretük nagyobb.

Ha ezeket összekapcsoljuk 3 dimenzióban, ahol az átláthatóság kedvéért minden pont méretét azonosra állítjuk és a számosságot lecsökkentjük kétszázra, akkor a 7. ábrán levő képet kapjuk.

8. ábra. A Gate szimuláció eredményeiből képzett Bragg-görbe.

Mint látható a szimuláció eredményei megfelelőek, hiszen a Bragg-görbe alakja egyezik az elméletileg elvárttal. A szimuláció során csak protonokat lőtünk a céltárgyra, melyek kezdeti energiájuk 230 MeV volt. A részecskék egy gömb alakú vízzel feltöltött objektumon szóródtak. Gömb forma esetében a forgás figyelembe vétele lényegtelen (amikor homogén anyagot vizsgálunk), ám az eltolással változó eredményeket kapunk.

4. Gépi tanulás

A gépi tanulás [6] a mesterséges intelligenciák egy részhalmaza. A tudományág alap gondolata, hogy modellezze az emberi intelligens viselkedést. Ez azt jelenti, hogy előállítható egy modell, amely tanítható egy adott probléma megoldására. Ez egy specifikus adathalmazon előre hangolható, majd ezután emberi beavatkozás nélkül képes döntéseket hozni. Általában három fő cézzal használják:

- A rendelkezésre álló adatok jellemzésére
- Egy beérkező adatsor következő elemének jóslására
- Adat alapú döntéshozásra

Megértését segíti, ha összehasonlítjuk a hagyományos programozással. Az átlagos programozási feladat során a szabályrendszereket definiáljuk. Egy részletes és probléma specifikus utasítás csomagot, amelyet a számítógép végrehajt. Gépi tanulás során nem ismertek ezek szabályok, vagy egyszerűen túl nehezen megfogalmazhatóak. Helyette létrehozunk egy modellt, amelyet betanítunk, hogy képes legyen önálló működésre.

4.1. Csoportosítás

A gépi tanulást több módon is osztályozható. Az egyik a tanítás típusa alapján, ilyenkor három fő csoportra osztjuk.

Az első a felügyelt tanulás (supervised learning), melynek során a modellünk megkapja a bemeneteket, valamint a hozzájuk tartozó felcímkézett kimeneteket. Ezáltal elérve, hogy a modell képes legyen később helyesen meghatározni a különböző adatokhoz tartozó eredményeket.

A második a felügyelet nélküli tanulás (unsupervised learning). Ilyenkor nem címkézzük fel a kimeneti halmazt, ezzel elérve, hogy a modell valamilyen mintázatokat találjon meg, amelyet felhasználva képes predikciókra.

A harmadik típus pedig a megerősítéses tanulás (reinforced learning). Ebben az esetben a modell egy jól megfogalmazott jutalmazási rendszer segítségével próbákat tesz, hogy megtalálja a lehető legoptimálisabb döntést egy adott feladat megoldására.

A fent említett kategorizáció mellett a gépi tanulást az általa végrehajtott predikció alapján is szokás osztályozni. Ennek általában két fő változata létezik. Az egyik a regresszió, melynek során a bemeneti értékekre egy specifikus görbét próbálunk illeszteni, amely a lehető legjobban jellemzi az adatainkat. Fontos jellemzője a regressziónak, hogy a kimenete folytonos értékeket vehet fel.

A másik a klasszifikáció, melynek során a modell a bemeneti adatok halmazából egy diszkrét értéket prediktál. Ez az érték reprezentálja, hogy az adott bemeneti adathalmazt milyen kategóriába sorolta.

4.2. Adatfeldolgozás

Minden adattal kapcsolatos munka egyik legfontosabb része az adataink megismerése. Nagyon fontos ismerni és érteni, hogy mi az a terület, amivel foglalkozunk és, hogy a kapott eredményeink mit jelentenek. Adhat a modellünk bármilyen jó eredményeket, ha nem értjük a jelentésüket ezek könnyen lehetnek hibásak.

Adatainkat szennyezhetik hibás és hiányzó adatok. Ezeket kezelni kell, általában eltávolítással. Ha nincsenek kezelve ronthatják vagy tönkre is tehetik a tanítást. Fontos megjegyezni, hogy a hiányzó adat is bírhat információs értékkel és tanításkor felhasználható bizonyos esetekben. Miután ezeket kezeltük a következő fontos lépés a preparáció. Adataink formátuma vagy esetleges értékei nem mindig megfelelőek gépi tanulási folyamatokra. Az általunk leggyakrabban használt eljárások egyike, az úgy nevezett „one-hot encoding”. Ez egy olyan módszer, amely a kategorikus változók kezelését hivatott segíteni. Vegyünk például egy egyszerű klasszifikációs feladatot, ahol a típusok karakterekként vannak reprezentálva, például állatfajokat tartalmaz az adathalmazunk és a következő típusok léteznek:

- Kutya
- Macska
- Kígyó
- Galamb

Ezen kategóriákat nem reprezentálhatjuk pusztán egyetlen számmal. Az azt feltételezné, hogy a számegyenesen való elhelyezkedésük között valamiféle kapcsolat van.

Emiatt át kell alakítanunk ezen változók reprezentációját egy $N \times M$ méretű térbe, ahol N az adatpontok száma, M a kategóriában lévő egyedi típusok száma. Így nem egy számmal fejezzük ki az adott típusokat, hanem egy olyan vektorral, melynek minden eleme egy adott típust jellemez. Az ilyen reprezentációkban mindig egy elem van amely 1 értéket kap, minden más 0. Gyakorlatilag a kategória minden lehetséges értékéből egy kategória változót csinálunk, amelynek egy bináris igen-nem értéke lehet, azaz 1 és 0.

4.3. Deep learning

A deep learning vagy magyarul „mély tanulás” egy speciális módszere/alfaja a gépi tanulásnak. Célja, hogy az ember agyához hasonló neurális hálózatok létrehozásával tudjon megoldani sokkal összetettebb problémákat. Működésük statisztikán, egészen pontosan függvényillesztésen alapul.

4.4. Neuronok

Az ideghálózatok „építőkövei” a neuronok, melyeknek általában több bemenete és egy kimenete van. A kimenet a bemenetek valamilyen lineáris kombinációjaként áll elő. Egy neuron kap véges számú, előre meghatározott bemenetet, majd ezen értékeket súlyozza illetve egy hozzá tartozó eltolással állítja be az általa prediktált értéket. Egy dimenzióban ez egy egyenes illesztésnek felel meg,

$$y = \vec{w} \cdot \vec{x} + b, \quad (13)$$

ahol y a neuron kimeneti értéke, \vec{w} a súlyokat tartalmazó vektor és \vec{x} a bemeneteket tartalmazó vektor. Az alábbi egyenletből is jól látszik, hogy egy neuron mindig annyi súlyt fog tárolni, amennyi bemenet kapcsolódik hozzá, de a kimeneti értéke mindig egyetlen skalár lesz. Egy réteg bemenetei nem csak vektorok, de akár tenzorok is lehetnek, mikor több dimenziós adatot reprezentálunk, például egy színes képet.

9. ábra. Több bemenettel rendelkező neuron. Az x_0, x_1, x_2 a különböző bemeneti értékeket jelentik, a w_0, w_1, w_2 az értékekhez tartozó súlyfaktor, a b pedig az eltolási érték. Forrás: <https://www.kaggle.com/code/ryanholbrook/a-single-neuron>.

4.5. Rétegek

Ha egytől több kimeneti értéket szeretnénk kapni, akkor növelnünk kell a neuronok számát. Ezen számosság növelését strukturált módon szeretnénk megoldani, ezen struktúrák neve pedig a réteg. A neurális hálózatok rétegeit általában három főbb részre bontjuk.

- Bemeneti/input

- Rejtett/hidden
- Kimeneti/output

Nevéből adódóan a bemeneti rétegnek az a dolga, hogy általa juttatjuk el a hálózatunkba az adatokat, míg a kimeneti réteg tartalmazza az idegháló által számolt eredményt. Ezen rétegek méretét az adatok határozzák meg: hány bemenő és hány eredmény adatunk van. A rejtett rétegeket azért hívjuk így, mert ugyan részt vesznek a tanításban, az értékeiket nem látjuk. Általános esetben egy neurális háló 1 bemeneti és egy kimeneti réteggel rendelkezik, valamint véges számú rejtett réteggel. A rejtett rétegek száma soha nem általános.

10. ábra. Egy általános több rétegű neurális hálózat. Forrás: <https://towardsdatascience.com/designing-your-neural-networks-a5e4617027ed> (2019 szeptember 23)

Persze vannak speciálisabb hálózatok. Feladattól függően létezhetnek olyan architektúrák, melynek több bemenettel vagy akár több kimenettel rendelkeznek. Így előfordulhat, hogy egy hálózat rejtett rétegét kivezetjük kimenetként, hogy azt kiértékelhessük, de értékeit visszatöltjük a hálózatba.

4.6. Aktiváció

Neurális hálókkal képesek vagyunk komplex összefüggéseket is vizsgálni, amelyek nem csak lineáris, alacsony dimenziós illesztéseken alapszanak. Ehhez segítségül szolgál, hogy a speciális rétegekből a neuronok egy úgy nevezett aktivációs függvény segítségével adják vissza az eredményeket. Alapesetben egy egyszerű egy bemenetes illesztésnél, lineáris aktivációval a (13) egyenlet írja le. Azonban ha szeretnénk valamivel komplexebb összefüggést vizsgálni, akkor az egész jobb oldalát az egyenletnek belehetjük egy h aktivációs (vagy más néven hipotézis)

függvény belsejébe. Az egyenletünk így a következőre módosul:

$$y_i = h(w_{ij}x_j + b_i). \quad (14)$$

Az aktivációs függvény, ha vektor bemenetet használunk, akkor annak komponenseire hat.

$$\hat{Y} = h_n(\hat{W}_n \dots (\hat{W}_2 \cdot h_1(\hat{W}_1 \cdot \hat{X} + b_1) + b_2) \dots + b_n), \quad (15)$$

Ahol \hat{X} a bemeneti értékek tenzora, mely $N \times M$ dimenziós, ahol N az adatpontok sorainak száma, M pedig az oszlopok száma. \hat{W} a súlyok tenzora, amelynek indexe a hálózat rétegének sorszámát jelenti, b a megfelelő réteg kimenetéhez tartozó eltolási faktor.

Pár ismertebb aktivációs függvény a 11. ábrán látható.

Name	Plot	Equation	Derivative
Identity		$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
Binary step		$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ 1 & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$	$f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x \neq 0 \\ ? & \text{for } x = 0 \end{cases}$
Logistic (s.k.a. Soft step)		$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$	$f'(x) = f(x)(1 - f(x))$
Tanh		$f(x) = \tanh(x) = \frac{2}{1 + e^{-2x}} - 1$	$f'(x) = 1 - f(x)^2$
ArcTan		$f(x) = \tan^{-1}(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$
Rectified Linear Unit (ReLU)		$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$	$f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ 1 & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$
Parametric Rectified Linear Unit (PReLU) [2]		$f(x) = \begin{cases} \alpha x & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$	$f'(x) = \begin{cases} \alpha & \text{for } x < 0 \\ 1 & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$
Exponential Linear Unit (ELU) [3]		$f(x) = \begin{cases} \alpha(e^x - 1) & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$	$f'(x) = \begin{cases} f(x) + \alpha & \text{for } x < 0 \\ 1 & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$
SoftPlus		$f(x) = \log_e(1 + e^x)$	$f'(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$

11. ábra. Népszerű aktivációs függvények és deriváltjaik.
 Forrás: <https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6> (2017 szeptember 6)

A mi esetünkben kétféle aktivációs függvényt alkalmaztunk: az egyik az úgynevezett „ReLU”(teljes nevén rectified linear unit) [14]. A függvény nullát ad vissza, ha a bemeneti érték kisebb 0 és identitást, ha nagyobb:

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x < 0 \\ x & \text{ha } x > 0 \end{cases}, \quad (16)$$

Ezt az aktivációs függvényt elsősorban regressziós problémákra szokás alkalmazni.

A második, amit használtunk pedig az úgynevezett „softmax” [15]. Ez egy kategorizációs problémára használt aktivációs függvény. Lényege, hogy egy vektort ad kimenetnek, amely a kategóriák valószínűségi eloszlásának felel meg. Fontos tulajdonsága, hogy ez egy olyan eloszlás, mely értékeinek összege mindig 1. A függvényt az alábbi képlet írja le:

$$\sigma(\vec{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}, \quad (17)$$

ahol $\sigma(\vec{z})$ az aktivációs függvényünk, \vec{z} egy k elemű bemeneti vektor, K pedig a kategóriák száma.

4.7. Költségfüggvény

Ám az ideghálózatok tanításához ez még nem elég. Minden tanítási ciklus végén ki kell valamiféle determinisztikus módon értékelnünk a jószágukat. Ehhez szokás alkalmazni az úgynevezett költségfüggvényeket. Céljuk, hogy visszajelzést adjanak arról, hogy az ideghálózatunk mennyire pontosan képes meghatározni az eredményeket. Neurális hálózatok esetén a költségfüggvényeket előfordul, hogy hibafüggvénynek is szokás emlegetni, hiszen koncepcionálisan úgy próbálják megközelíteni, hogy mindig a hibát optimalizálják. Ezen hibaszámítás úgy történik, hogy definiáljuk a költségfüggvényünket.

(18)

Ahol, \hat{X} a bemeneteket tartalmazó tenzor, \hat{W} a súlyokat tartalmazó tenzor, \hat{y} a címkéket tartalmazó tenzor, $\hat{h}(\hat{W}, \hat{X})$, pedig a hálózatunk kimenete.

CostFunction	Definition	Minimum	Maximum
C^{LS}	$\sum(Y - X)^2$	0	∞
C^{NC}	$\frac{\sum(X,Y)}{\sqrt{\sum X^2}\sqrt{\sum Y^2}}$	-1	1
C^W	$\sum_k \frac{n_k \sqrt{\text{Var}(Y_k)}}{\mu(Y_k)}$	0	∞
C^{CR}	$\frac{1}{\text{Var}(Y)} \sum_k \frac{n_k}{N} \text{Var}(Y_k)$	0	1
C^{MI}	$H(X,Y) - H(X) - H(Y)$	$-\infty$	0
C^{NMI}	$\frac{H(X,Y)}{H(X)+H(Y)}$	0	1

12. ábra. Néhány gyakoribb költségfüggvény.

A költségfüggvény a tanítás egyik legmeghatározóbb eleme, hiszen az algoritmus ezáltal tudja változtatni az illesztési értékeit. A kiértékelést minden tanítási ciklus végén tesszük meg, ezáltal visszajelzést is kapunk az algoritmusunk eredményességéről.

Emiatt ha a függvény értékeit ábrázoljuk, nem csak a tanítás végeredményéről kapunk információt, hanem annak menetéről is. Gyakran ez az információ is annyira hasznos, sőt olykor hasznosabb is tud lenni, mint a végeredmény. Ennek megértéséhez, be kell vezetnünk a validációs halmaz fogalmát. Gépi tanítás során a tanító állományt 2 főbb részre szokás osztani. Ezek a tanítási (amelyeken a modell paramétereinek hangolását végezzük) valamint a tesztelési/validációs állomány. Ez a rendelkezésünkre álló adatok egy kisebb részét teszi ki általában. Emellett fontos, hogy a tanításban nem vehet részt, ezen adatokkal nem hangoljuk a modell paramétereit, hiszen ezek ellenőrzésre szánt adatok.

A validációs halmazra azért van szükségünk, mert ha a modell a tanulási halmazon jó eredményeket ér el, de a tesztelési adatokon nem, akkor nem volt sikeres a tanítás. Ezen jelenséget nevezik túltanulásnak (overfittingnek). Ilyenkor a modell paraméterek túlságosan is a tanítási halmaz adataira lettek finomhangolva, ezáltal nem használhatóak általános probléma megoldásra. Ezen jelenséget könnyen ki lehet szűrni a költségfüggvény görbéjének vizsgálatával. Ha a tanítási és a validációs értékek közel vannak egymáshoz, az azt jelenti, hogy a modell jól tanul és általános jellemzőket talál meg, ellenben ha a validációs halmazon szignifikánsan rosszabb a teljesítménye és/vagy folyamatosan távolodik a két érték egymástól, akkor csak a tanítóállomány értékeire hangolja a súlyait.

13. ábra. Egy jó tanulás költségfüggvényeinek ábrája (bal panel), egy túltanulás költségfüggvényeinek ábrája (jobb panel).

4.8. Backpropagation

A költségfüggvény megállapítása azért fontos, mert az algoritmusunk tanítása ezután egy optimalizációs problémára redukálódik. Ha vesszük az $L(\hat{X}, \hat{y}, \hat{W})$ függvényt, a legoptimálisabb tanítás az, ha ennek megtalálnánk a minimumát. Mivel az \hat{X}, \hat{y} változók a bemeneti értékek, ezért rájuk nem optimalizálhatunk. Így az alábbi problémára redukálódik a feladat:

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{W}} = 0. \tag{19}$$

A neurális hálózatok paramétereinek gradiensét kiszámolni nem egy egyszerű probléma. Ennek megvalósítására használják az úgy nevezett „backpropagation” eljárást. Ismertetéséhez vizsgáljuk meg egy neuron számítási gráfját, melyet a 14. ábrán láthatunk.

Ezen számítási gráfok az összetett matematikai számításokat bontják le egyszerűbb műveletek sokaságára. Egy tetszőleges neurális hálózatból készíthető ilyen ábra, ám azok ábrázolása nehezebb, hiszen szignifikánsan több műveletből állnak.

Ha a hálózat deriváltjait szeretnénk megtalálni, akkor a számítási gráf pontjainak deriváltjait kell megkeressük. Ezt a láncszabály segítségével hajtjuk végre. Ha vesszük az alábbi függvényt:

$$f(x) = f(u_1(u_2(\dots(u_n(x))\dots))) \tag{20}$$

Ennek kiszámíthatjuk x szerinti deriváltját:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial u_2} \dots \frac{\partial u_n}{\partial x}. \tag{21}$$

14. ábra. $f(x) = x$ aktivációs függvényrel rendelkező egy dimenziós neuron számítási gráfja.

Ha vesszük 14. ábra példáját és elnevezzük a szorzathoz tartozó eredményt e -nek, az összeadáshoz tartozó csúcsot pedig f -nek, akkor felírhatjuk, hogy:

$$f = e + b$$

$$e = x \cdot w$$

Melyből az alábbiak következnek:

$$\frac{\partial f}{\partial e} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial b} = 1$$

$$\frac{\partial e}{\partial x} = w$$

$$\frac{\partial e}{\partial w} = x$$

4.9. Optimalizációk

Miután a tanulást redukáltuk egy optimalizációs problémává, melyben a gradiens is ki tudjuk számolni, már csak el kell dönteni, hogy hogyan változtatjuk a modell súlyokat.

A naiv megközelítés szerint végigiterálunk minden egyes adatponton a tanítási állományban, majd az ezekből kiszámított gradienssel megváltoztatjuk a modell súlyait. Ezt gradiens csökkentésnek (gradient descent) is nevezik. A módszer során a gradiensből készített tenzort egy valamilyen γ faktoriall veszik figyelembe, ezen faktort szokás tanítási rátának (learning rate) nevezni,

$$V_n = \sum_{n=0}^N \nabla L(\hat{X}_n, \hat{y}_n, \hat{W}), \quad (22)$$

$$W_{i+1} = W_i - \gamma V. \quad (23)$$

Ezen módszer viszont önmagába véve túlságosan számításigényes lenne, kifejezetten nagy adathalmazok mellett. Ezért gyakran nem a teljes adathalmazt használják fel, csak annak egy véletlen kiválasztott kisebb részét. Ezen adatcsomagokat nevezik úgy is, mint „batch”. Véletlen kiválasztása miatt nevezik a módszert úgy, hogy „Stochastic Gradient Descent”. A 15. ábra jól szemlélteti

15. ábra. A learning rate különböző hatásai.

Forrás: <http://www.bdhammel.com/learning-rates/> (2019 március 23)

ti, hogy ha a tanulási ráta (learning rate) túl nagy (az ábrán piros színnel van jelölve), akkor a költségfüggvény értéke nem konvergál be a minimum pontba. Ellenben, ha túl alacsony (kék), akkor nagyon lassan konvergál és sokszor csak egy lokális minimumot talál meg. A jól megválasztott (zöld) tanulási ráta segítségével érhetjük el, hogy a költségfüggvény minimalizálása a lehető legjobb legyen.

Gyakran azonban nem előnyös egy fixált tanítási rátát alkalmazni. Léteznek különféle optimalizációs eljárások, mely során tanítás közben változtatjuk a tanulási rátát. Az általunk használt és egyik leggyakoribb, az adaptív momentum (ADAM) [18], melynek lényege, hogy tanítás közben állítja a tanulási rátát ezzel segítve a lehető legoptimálisabb eredmény elérését.

A módszert az alábbi módon tudjuk leírni. Először is definiáljuk a következő egyenletet:

$$m_t = \beta m_{t-1} + (1 - \beta_1) \cdot \frac{\partial L}{\partial W_t}, \quad (24)$$

ahol m_t a felösszegzett gradiens t időpontban, a mozgó átlag változója.

Majd egy léptetési értéket is, amely a következő:

$$v_t = \beta v_{t-1} + (1 - \beta_2) \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial W_t} \right)^2, \quad (25)$$

ahol a v_t a t időpontban vett momentuma új változónak. Az m_t és v_t értékekből két új változót képezhetünk meg:

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad (26)$$

$$\hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}. \quad (27)$$

Ahol a β^t a t időponthoz tartozó változó, a két külön kifejezéshez különböző érték tartozik. Végül az adaptív momentum esetében a súlyok léptetése a következő egyenlet határozza meg:

$$W_{t+1} = W_t - \frac{\alpha}{\sqrt{\hat{v}_t + \epsilon}} \cdot \hat{m}_t, \quad (28)$$

ahol W_t a t időpontban vett súlyok, α a kezdeti tanulási ráta, ϵ egy kis konstans érték, hogy elkerüljük a nullával való osztást.

4.10. Beágyazások

A dimenzió redukció gyakori és fontos része a gépi tanulási eljárásoknak, hiszen nem csak a számítási kapacitást tudjuk vele csökkenteni, de gyakran a tanulási performancián is tudunk pozitív hatásokat elérni. Ám gyakran a bemeneti dimenziók növelése is egy hasznos, sokszor elengedhetetlen megközelítési módszer.

Az első dimenzió növelési módszerre úgy hivatkoznak, mint „one-hot encoding”. A módszer minden kategorikus változóból egy n dimenziós vektort csinál, ahol n a kategóriák száma. Ez egy olyan megközelítés, amely a gépi tanulásban széles spektrumban alkalmazott és sok problémánál elengedhetetlen. A módszer feltétele, hogy véges kategória szám legyen, amelyeket diszkrét értékekkel reprezentálunk. Ezen diszkrét értékekből egy olyan vektort képezünk, melynek minden eleme 0, kivétel az adott kategóriát reprezentáló pozíció. Ezen adat preparációs folyamatra azért van szükség, mert ha a kategorikus változóinkat folytonos számokkal jellemeznénk, akkor valamiféle folytonosságot feltételeznénk közöttük. Egyszerű példaként tegyük fel, hogy állatokat szeretnénk reprezentálni fajtájuk szerint. Ha van 3 kategóriánk, melyeket mind egy-egy számhoz rendeljük:

- kutya: 1
- kígyó: 2
- macska: 3

Akkor azt feltételezzük, hogy a kettős kategória a két szomszédos érték között van, ami ezen esetben egyértelműen nem igaz. Ezért a „one-hot encode” elvégzése után ezen adatok az alábbi alakot veszik fel:

kutya	1	0	0
kígyó	0	1	0
macska	0	0	1

A fent említett megközelítés számos gépi tanulási algoritmus eredményeit növelte szignifikánsan. Azonban a hátránya, hogy a kategóriaszámok növelésével a tanítóállomány mérete is szignifikánsan növekszik. Ez egyrészt a számítógép véges tárterületének nem effektív felhasználásához vezet. Másrészt mivel főként nullákat tárolunk ezekben a vektorokban, a hálózatunkban a neuronok tanítása is nehezedik. Ezen probléma elkerülésére szolgál az úgy nevezett beágyazás (embedding). A módszert főként a neurális hálózatok tanításakor alkalmazzák. Lényege, hogy a kategóriákat átalakítja valamilyen véges számú vektorba, melyeket folytonos értékekkel töltünk fel. Ezek olyan kategóriát jellemző adatok, melyek között található olyan összefüggés, ami ezt megengedi.

16. ábra. Beágyazási módszer ábrája különböző angol szavakon. Forrás: <https://medium.com/@hari4om/word-embedding-d816f643140> (2020 március 1)

A 16. ábrán látható, hogy minden oszlophoz hozzárendelhetünk valamely magyarázó változót. Ez gépi tanulás során gyakran nem lehetséges és nem is

lényeges, mivel nem az a cél, hogy tudjuk, hogy a számítógép milyen változó típusokkal reprezentál kategóriákat, hanem az, hogy növeljük a tanításunk eredményeit. A kategória beágyazás így egy nagy dimenziós kategória vektorból egy kisebb, de gépi tanulás szempontjából effektívebb vektort hoz létre. Természetes nyelvi feldolgozásban nagyon népszerű módszer.

Az úgy nevezett „Random Fourier Featues” (RFF) módszer egy beágyazási eljárás. Ez egy olyan transzformáció, mely a bemeneti teret egy n dimenziós véges térbe képezi le, egy eltolás invariáns kernel segítségével. A módszer megvalósítása a következő. Minden X bemeneti értékre kiválasztunk egy n darab ω szorzófaktort és B értéket. Majd az új beágyazott értéket az alábbi módon komponáljuk meg.

$$X_i = \cos(X \cdot \omega_i + B_i) \quad (29)$$

Ahol i a beágyazási dimenzió indexe. Az ω és B értékeket egy uniform eloszlásból választjuk ki véletlenszerűen. Valamint az alábbi feltételek teljesülnek:

$$\omega_{min} = \frac{2\pi}{X_{max} - X_{min}}$$

$$\omega_{max} = \frac{2\pi}{dX}$$

Ahol dX a bemeneti X diszkrét értékek f elbontása.

Az RFF egyik alkalmazási területe, hogy két pont távolsága megbecsülhető a hozzájuk tartató RFF vektorok skalárszorzatával, ami nagyon gyorsan kiszámolható GPU alapú gépeken.

4.11. Képfeldolgozás és szegmentáció

A gépi tanulás, de főleg a neurális hálózatok egy fontos témaköre a képfeldolgozás. Ezen problémakör elsődleges feladatai a sima klasszifikációs feladatok voltak, azaz eldönteni egy adott képről, hogy mit ábrázol. Ám a tudomány fejlődésével megjelentek összetettebb megközelítések. Nagyjából négy fő kategóriába lehet ezt sorolni:

- **Felismerés**(Image recognition): Megtalálni, hogy egy adott objektumból hány darab van a bemeneti képen.
- **Szemantikus szegmentáció** (Semantic segmentation): Minden pixelt bekegategorizálni.
- **Objektum detektálás**(Object detection): Megtalálni az objektumok helyét, kategóriáját és méretét egy téglalap alapú közelítéssel.
- **Instanciális szegmentáció**(instance segmentation): Megtalálni az objektum helyét, kategóriáját és minden hozzá tartozó pixelt elkülönítve.

17. ábra. Képfeldolgozási algoritmusok kimenetei. Felismerés(bal felső panel), szemantikus szegmentáció(jobb felső panel), objektum detektálás(bal alsó panel), instanciális szegmentáció (jobb alsó panel). Forrás: <https://medium.com/@jaimin-k/instance-segmentation-of-objects-with-lane-detection-on-road-dcc9f5514de0> (2021 augusztus 31)

5. Hálózat típusok

5.1. Point Net

A három dimenziós adatok feldolgozására több megközelítés is létezik.

Az első a pont felhő(point cloud) típusú adatstruktúra. Ezen ábrázolás koordinátákkal reprezentálja az objektumokat, azaz legalább 3 dimenziós (x,y,z) , olykor egyéb extra információt tartalmazó vektorokkal. Ez a nyers formátuma a LiDAR adathalmaznak is.

Második a voxelek, melyek a pixel (2 dimenziós kép alkotóelemek) 3 dimenziós kiterjesztése. A voxel adattárolás lényege, hogy a teret diszkrét rácsokra osztja fel és minden rácsban meghatározott távolságra helyezkednek el pontok. Annyiban különbözik a point cloud adatoktól, hogy itt egy fix adatmennyiség a bemenő adat, míg a ponthalmazok esetében ez változhat képről képre.

A pont felhő(point cloud) alapú megközelítés azért tűnt ígéretes megoldásnak, hiszen a detektorrendszerből kapott adataink struktúrája is hasonló. Az első úttörő megközelítés az ilyen típusú adatok feldolgozásában a PointNet [21] nevezetű neurális hálózat volt. Ezen modell képes a bejövő ponthalmazon klasszifikációs valamint szemantikus szegmentációs feladatokat végezni.

18. ábra. PointNet modell klasszifikációs adathalmazon(bal panel) PointNet modell szegmentációs adathalmazon. átvéve a [21]-ből).

5.2. Transzformer

A modern mesterséges intelligencia kutatás egyik legnépszerűbb struktúrája a transzformer modell [23]. Eredetileg nyelvi elemzési problémák megoldására készítették, illetve manapság is ez a fő felhasználása, de sok más területen is alkalmazható. Ez annak köszönhető, hogy a modell maga idősor adatok feldolgozására és prediktálására lett kitalálva. A rekurrens hálózatokkal ellentétben, amelyek csak egy előzetes predikciót képesek felhasználni, a transzformerek képesek magukba foglalni véges számú előzetes predikció végeredményét.

A transzformer modellek vázlatát a 19. ábrán látható. Ezek egy enkóder és dekóder modulból állnak. Az enkóder a bemeneti adatainkból generál egy új beágyazott dimenziójú változót, míg a dekóder ezen változó információiból generálja a végeredményt. Hogy a transzformer modellek erre képesek legyenek szükségük van az úgy nevezett „attention” rétegre. A transzformer modellek idősor jellegű adatsorok feldolgozására lettek fejlesztve. Ezért az „attention” réteg egy olyan feladatot lát el, hogy a bemeneti idősor elemeit különféle súlyokkal veszi. A módszer így kiváló nyelvi problémák feldolgozására.

A beágyazás minden egyes bemenő adathoz egy tulajdonságvektort rendel. Ez szolgál a későbbiekben arra, hogy megtaláljuk a "hasonló" adatokat: azokat, melyek tulajdonságvektorokkal vett skalárszorzata maximális. A transzformer ennek alapján határozza meg, hogy adott bemeneti szekvenciához milyen súllyal rendel hozzá újabb elemeket.

19. ábra. Transzformer modell struktúrája. Az ábra a [23]-ból lett átvéve.

6. Módszereink

A fő feladatunk a tomográfia. Ehhez képalkotásra van szükség, melyet a céltárgy mögötti szóródott részecskék alapján rekonstruáljuk. Ehhez meg kell tudnunk határozni a kirepülő részecskék energiáját és irányát. Ezt úgy érjük el, hogy meg kell állapítanunk a részecskék nyomvonalát a detektorrendszerben. A megállási ponttól (Bragg-csúcs) visszafelé az energiaveszteségek alapján kiszámoljuk a részecskék energiáját a detektorrendszer előtt (azaz a céltárgy mögött).

6.1. Point cloud megközelítés

Mivel az adatink könnyedén ábrázolhatóak, mint egy pontfelhő, első lépésként a PointNet architektúrájával kezdtük meg a feldolgozást. A feladat maga egy szegmentációs feladat volt, ahol be kell kategorizálni minden pontot a megfelelő kategóriába. Ez az instance segmentation problémakörébe tartozik. Sajnos ennek megvalósítása három dimenzióban jóval nehezebb, mint kettőben.

A képi megvalósítás azért jöhet létre, mert az objektumok pixel szintű kategorizálására egy speciális költségfüggvényt használnak. Jelenleg még nem létezik egyértelmű módszer arra, hogy hogyan lehet pontfelhő alapú (vagy általában 3 dimenziós teret reprezentáló) adatokra megfelelő instance segmentation eljárás.

rásokat kialakítani. Így a semantikus szegmentáció útján indultunk el. Ezáltal az egy trajektóriához tartozó részecskéket vettük külön kategóriáknak. Ezen megközelítéssel az a probléma, hogy a különálló kategóriák valójában nem különböznek. A fontos számunkra ugyanis az volt, hogy a modell az azonos trajektóriához tartozó pontokat egy csoportba tegye és nem számított, hogy milyen indexel látja el ezt a csoportot. Ezt azonban explicit nem lehetett belekódolni. Ezért definiáltunk egy költségfüggvényt, amely megvizsgálja minden lehetséges permutációra a kategóriákat. A modell egészen szép eredményeket volt képes elérni, de sajnos az adatpontok nagy száma miatt, ennyi permutáció vizsgálata túlságosan számítás igényes lett volna.

6.2. Idősor alapú megközelítés

A pontfelhő alapú adat feldolgozást ezután elvetettük és megpróbáltuk inkább idősor alapú adatként felfogni. Ez azt jelenti, hogy a bemeneti értékeket sorba tudjuk rendezni valamilyen időbeliség szerint, és feltehető, hogy x_t értékét, amely x adatpont t időpontban vett értéke, befolyásolja az x_{t-1} érték. Ennek egy kiterjesztett esete, amikor: $x_{t'}, t' < t$ kifejezésre is igaz, azaz valamiféle memóriája van a rendszernek. Az adatainkat definiálhatjuk egy idősorként, ahol az egyes detektorréteg a különböző időpontok. A problémát így arra redukáltuk, hogy végigmegyünk a detektorrendszer minden egyes rétegén egyesével és megpróbáljuk az előző réteg beütéseit hozzákapcsolni az adott pillanatban vizsgált réteg beütéséhez, majd ebből prediktálni a beérkező protonok szórási szögeit θ, ϕ , valamint a kinetikus energiájukat E_{kin} . Fontos megjegyezni, hogy a Proton Tomográfias eljárásához, nincs szükségünk minden egyes proton trajektóriájának a visszaállítására, azonban amelyeket létrehoztunk, azoknak biztosan jónak kell lennie. Emiatt az utolsó rétegtől kezdünk el iterálni előrefele, hiszen az utolsó rétegekbe lényegesen kevesebb részecske jut el, mint az első rétegekbe. Ezt először egy egyszerű alacsony dimenziós rekurrens hálózattal próbáltuk megoldani. A modell egy viszonylag kevés rétegből álló rekurrens hálózat volt, azaz a kimeneti eredményeket visszavezettük a modell bemenetébe. Ezen megközelítés biztató kimeneteket hozott alacsony részecskeszámokra:

Sajnálatos módon a hálózat nem volt képes nagyobb skálán jó eredményeket produkálni. Az általa maximálisan előállított trajektóriák száma 20 körüli érték volt, ami nem elég a kép rekonstrukciós eljárásához.

Az idősor alapú megközelítést megtartva elindultunk egy robusztusabb gépi tanulási struktúrát használva, a transzformeralapú neurális hálózatot. A probléma természetesen ugyanaz maradt: hátulról indulva végigmenni minden detektorrétegen és prediktálni a ϕ, θ, E_{kin} értékeket.

Egy iterációs lépés a modellünkben az alábbiakat valósítja meg.

1. Modell bemenetnek adtunk p darab részecskéhez tartozó X, Y pozíciót és dE energiaveszteséget az N . rétegben.

20. ábra. Rekurrens hálózat által produkált tanulási görbe 16 trajektória visszaállítására (bal panel), ugyanazon tanításhoz kapcsolódó modell prediktált értékeinek pontossága (jobb panel).

2. Hozzácsatoltunk az $N + 1$. réteghez tartozó X, Y, dE valamint ϕ, θ, E_{kin} értékeket.
3. Alkalmaztunk egy keverést az adatokon szimulálva, hogy a detektorról az értékek tetszőleges sorrendben jöhetnek.
4. A modell célváltozójának megtettük az N . réteghez tartozó ϕ, θ, E_{kin} értékeket.
5. A predikció után egy összekapcsolással azonosítottuk be az összetartozó értékeket.

N a detektorrétegek száma, amelyet csökkentünk. Ez azt jelenti, hogy az utolsó rétegen vett beütésektől kezdjük el a részecskeutak rekonstrukcióját, és ott az $N + 1$ réteg adatait mind nullának vesszük.

7. Modell megvalósítás

A tanítás megvalósításához létrehoztuk a saját Fourier beágyazó rétegünket. Erre azért volt szükség, hogy a modell része legyen a beágyazás, ne pedig külön kelljen minden alkalommal átalakítani (preprocesszálni) az adatokat. Az eredeti Fourier beágyazáshoz képest annyi módosítást eszközöltünk, hogy az $[\omega_{min}, \omega_{max}]$ intervallumból nem a frekvenciákat vettük egyenletesen, hanem lazok logaritmusát (pusztán tapasztalataink alapján ez sokkal hatékonyabbnak bizonyult).

```
class RandomFourierFeatures(tf.keras.layers.Layer):
    def __init__(self, target_dim: int = n_embd,
                 xmin: int=-160, xmax: int=160,
                 n: int = None, scale: int = 1.):

        super().__init__()

        self.target_dim = target_dim
        self.xmin = xmin
        self.xmax = xmax
        self.scale = scale
        self.n = n

    def call(self, X):

        B = tf.random.uniform((self.target_dim,)) * self.scale
        B = tf.cast(B, tf.float32)

        omega_min = 2*math.pi/(self.xmax-self.xmin)
        omega_max = 2*math.pi/ (self.xmax-self.xmin)/self.n

        omega = tf.random.uniform(shape=[self.target_dim],
                                   minval=tf.math.log(omega_min),
                                   maxval=tf.math.log(omega_max))
        omega = tf.math.exp(omega)

        x = tf.cast(
            tf.tile(tf.expand_dims(X, axis=-1), [1,1,self.target_dim]) ,
            tf.float32)

        x = tf.math.add(
            tf.math.multiply(x, tf.expand_dims(omega, axis=0)) , B)

        return tf.math.cos(x)
```

A modellben először létrehozunk a beágyazó rétegeket mind a 3 különböző bemeneti értékre. Ezen felül inicializálunk egy transzformer architektúrát, melyet BlockStack változótípusként definiáltunk. Létrehozunk egy normalizációs réteget, majd egy dimenzió kisimítót (Flatten). Majd a modell kimenete egy 3 neuronos „dense” réteg, amely a három célváltozó értéket fogja prediktálni nekünk. ϕ, θ szórási szögeket és a kinetikus energiát. Ezen felül egy párosító eljárást adtunk a modellhez, mely az összekevert változókat rendeli egymáshoz a veszteségfüggvény minimalizálása alapján.

```
class PCT_Transformer(tf.keras.Model):

    def __init__(self, batch_size:int = 16):

        super().__init__()
        self.xfeatures = RandomFourierFeatures(n = 9*1024)
        self.yfeatures = RandomFourierFeatures(n = 12*512 )
        self.deffeatures = RandomFourierFeatures(xmin=0,xmax=230,n=2300)

        self.blocks = BlockStack(n_embd, n_head, n_layer)
        self.ln_f = tf.keras.layers.LayerNormalization()
        self.flat_l = tf.keras.layers.Flatten()
        self.outp = tf.keras.layers.Dense(3)

        self.match = BipartateMatching(batch_size)
```

Az általunk megírt osztály tartalmaz különféle belső függvényeket még, ám ezek kényelmi és kiértékelési szempontból fontosak. Ilyenek például az adatok mentésére szolgáló eljárások, az optimizer inicializálása, és egyéb függvények, melyek megvalósítását nem részletezem. A kódok elérhetőek:

https://github.com/Dudgit/TF_Transformer .

Fontos része viszont a modellhívás megvalósítása:

```
def __call__(self, X, targets=None):
    xpos = self.xfeatures(X[:, :, 0])
    ypos = self.yfeatures(X[:, :, 1])
    dE = self.deffeatures(X[:, :, 2])

    XS = tf.stack([xpos, ypos, dE], axis=2) # X stacked

    preds = []
    phi_losses = []
    theta_losses = []
    energy_losses = []
```

A modell hívásakor először beágyazzuk a bemeneti értékeket a

megfelelő dimenziókba majd összecsatlakoztatjuk egy változóba. Az adatunk dimenzionalitásának változását a 21. ábra mutatja.

21. ábra. Bemeneti adatok dimenziójának változása, a beágyazási rétegek után.

A tanítóállomány előkészítése után a modellen belül végigiterálunk a detektorrétegeken, majd mielőtt a modellnek átadnánk egy véletlen permutációval ellátjuk, hogy a modellnek össze kelljen kapcsolnia az összetartozó adatpontokat:

```
perm_indexes = np.random.permutation(x_concatated.shape[0])
x = tf.gather(x_concatated,perm_indexes)
x = self.blocks(x)
x = self.ln_f(x)
x = self.flat_l(x)
x = self.out1(x)
x = self.dropout(x)
logits = self.outp(x) # -> (Batch,3)

target_indexes = self.match(logits,targets[:,-lidx])
logits = tf.gather(logits,target_indexes)

phi_loss =
    tf.cast(self.loss(logits[:,0],targets[:,-lidx,0]),dtype=tf.float32)

phi_loss *= tf.cast((tf.math.exp(
    (lidx-2)/25)),dtype=tf.float32)

phi_losses.append( phi_loss )

theta_loss =
    tf.cast(self.loss(logits[:,1],targets[:,-lidx,1]),dtype=tf.float32)

theta_loss *=
    tf.cast((tf.math.exp((lidx-2)/25)),dtype=tf.float32)
```

```

theta_losses.append( theta_loss )

energy_loss =
    tf.cast(self.loss(logits[:,2], targets[:, -lidx, 2]), dtype=tf.float32)

energy_loss *= 2*tf.cast((tf.math.exp(
    (lidx-2)/25)), dtype=tf.float32)

energy_losses.append( energy_loss )

```

Az „x_connected” nevezetű változó az a bemeneti értékeket tartalmazó tenzor, amely az adott réteg és az őt megelőző réteg(ek) bemeneti értékeit (x, y, dE), valamint az előző rétegekben (jelenleg valós a jövőben remélhetőleg prediktált) értékeket (θ, ϕ, E_{kin}) tartalmazza. Az "lidx" változó a detektor rétegének indexe, mivel az utolsó rétegtől haladunk előrefele ezért negatív előjelű. A különböző célváltozókra külön költség számítást végzünk, melyeket változó súllyal számolunk. Ezt azért tesszük, mivel a modell utolsó predikciója a legfontosabb információ, amelyet vissza szeretnénk kapni.

8. Eredmények

Az így elkészített modell tanulási görbáját a 22. ábrán láthatjuk. Mint látható

22. ábra. Transzformer hálózat tanulási görbéje 32 trajektória visszaállításának tanításakor (bal panel) illetve 64 trajektória visszaállításakor (jobb panel)

a 22. ábrán a tanulási görbék ígéretesek. Habár érzékelhető zajossága van a görbéknek, a tanítási és validációs értékek közel vannak egymáshoz, azaz a modell nem tanul túl.

Továbbá megvizsgálhatjuk a tanulási görbét alkotó értékek alakulását is a tanítás során, azaz a 3 célváltozóra külön-külön kiszámított költségfüggvényeket.

Látható a 23. ábra alapján, hogy mindegyik tanulási görbe hasonló ívet ír le, azaz a modell nem csak az egyik optimalizálásával csökkenti a hibák értékét. Láthatjuk azt is, hogy a kinetikus energia költségének értéke a kezdetben szignifikánsan nagyobb, mint a szögeké, ez azonban azért van, mert a kinetikus energia értékészlete is nagyobb, mint a másik két szögé, azaz a négyzetes eltérése is ezzel arányosan nő.

Ezután vizsgáljuk meg a modellünk predikcióit. A ϕ szög esetén láthatjuk a 24. ábrán, hogy a modellünk eredményei egy nagyságrendbe estek a valós értékekkel és többször közelítő értékeket is kaptunk. Többször kaptunk jól közelítő értékeket ám mindenképp szükség van további finomhangolásra. A kinetikus energia értékei a 25. ábrán láthatóak. Ez hasonlóan a ϕ szög értékeihez azonos nagyságrendbe esnek a valós értékekkel. Ám észrevehető, hogy a modell bizonyos részecskeutakat rosszul köt össze. Ezen jelenség kijavítása egy jövőbeli feladat.

A θ szög értékei a 26. ábra alapján a legrosszabbak, hiszen ezek egy nagyságrenddel kisebbek, mint a valós értékek. Ez egyértelműen jelzi, hogy a modell valamiféle finomhangolásra szorul még.

23. ábra. Transzformer hálózat tanulási görbéi komponensekre lebontva. ϕ szórási szög költségfüggvénye (bal panel), θ szórási szög költségfüggvénye (alsó panel), kinetikus energia költségfüggvénye (jobb panel).

24. ábra. A ϕ szórási szög prediktált és valós értékei az első detektorréteg után.

25. ábra. A trajektóriákhoz tartozó kinetikus energia prediktált és valós értékei az első detektorréteg után.

26. ábra. A θ szórási szög prediktált és valós értékei az első detektorréteg után.

9. Összefoglalás és kitekintés

A dolgozatban kifejlesztettem és betanítottam egy ideghálózat, mely a protonok nyomkövetésére szolgáló detektorrendszer beütései alapján, két előző réteg ismeretében a harmadik réteg beütéseit hozzárendeli az előző rétegek azonosított nyomvonalaihoz, és így iteratív módon meghatározza a részecskék teljes, detektorrendszerben azonosítható nyomvonalait.

Az eddigiek alapján sikerült egy olyan hálózatot létrehozni, amely képes a detektorrendszer adatait feldolgozva közelítő értékeket prediktálni a célváltozóinkra. Ezen értékek összességében jól közelítik a valóságokat, mint ahogy a költségfüggvény értékein is láthatjuk, azonban a θ szórási szög predikciója eggyel kisebb nagyságrendbe esik, mint kellene. Ezen felül előfordulnak téves trajektória összekapcsolások, melyeket minimalizálni kell, vagy legalábbis valószínűségek számolásával felismerni.

Terveim között szerepel, hogy a modellt a valóságban használt 200 részecske kezelésére is felkészítsem és betanítsam, csökkentsem a prediktált és valódi értékek távolságát és megvizsgáljam a modell gyorsaságát, hogy alkalmazható-e a veszteségek után is valós idejű felhasználásra.

10. Köszönetnyilvánítás

Köszönettel szeretnék mondani első sorban a két mentoromnak, témavezetőmnek, akik a munkám során segítettek, Dr. Papp Gábornak és Dr. Bíró Gábornak. Szintén köszönettel tartozom a Nemzeti Mesterséges Intelligencia Laboratóriumnak, akik támogatták a munkámat. Köszönettel tartozom Wigner Scientific Computational Laboratorynak, akik szintűgy támogatták a munkámat. A családomnak és barátaimnak a folytonos biztatásért.

Hivatkozások

- [1] <https://www.wcrf.org/cancer-trends/worldwide-cancer-data/>
- [2] <https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/survival#heading-Zero>
- [3] <http://www.opengatecollaboration.org/>
- [4] H.E.S. Pettersen for the Bergen pCT collaboration, *Design optimization of pixel-based range telescope for proton computed tomography*, *Physica Medica* **87-97** (2019), doi:<https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2019.05.026>
- [5] M. Mager *ALPIDE, the Monolithic Active Pixel Sensor for the ALICE ITS upgrade*, Elsevier **434-438** (2016), doi [10.1016/j.nima.2015.09.057](https://doi.org/10.1016/j.nima.2015.09.057)
- [6] <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/machine-learning-explained>
- [7] <https://www.kaggle.com/code/ryanhobbrook/a-single-neuron>
- [8] <https://prathasaxena30.medium.com/multi-layer-perceptron-with-tensorflow-246b16d4e0dc>
- [9] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dose_Depth_Curves.svg
- [10] <https://www.oncopods.com/proton-therapy.html>
- [11] Robert P Johnson, *Review of medical radiography and tomography with proton beams*, *Rep. Prog. Phys.* **81** (2018) 016701, doi: [10.1088/1361-6633/aa8b1d](https://doi.org/10.1088/1361-6633/aa8b1d).
- [12] Johan Alme et al, *A High-Granularity Digital Tracking Calorimeter Optimized for Proton CT*, *Frontiers in Physics* (2020), doi: [10.3389/fphy.2020.568243](https://doi.org/10.3389/fphy.2020.568243)
- [13] <https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6>
- [14] <https://deeptai.org/machine-learning-glossary-and-terms/relu>
- [15] <https://deeptai.org/machine-learning-glossary-and-terms/softmax-layer>
- [16] <https://www.fmrib.ox.ac.uk/datasets/techrep/tr02mj1/tr02mj1/node4.html>
- [17] <http://www.bdhammel.com/learning-rates/>
- [18] Diedrik P. Kingman, *Adam: A Method for Stochastic Optimization*, arXiv (2014), doi: [10.48550/arXiv.1412.6980](https://doi.org/10.48550/arXiv.1412.6980)

- [19] <https://towardsdatascience.com/cross-entropy-loss-function-f38c4ec8643e>
- [20] <https://thegradient.pub/beyond-the-pixel-plane-sensing-and-learning-in-3d/>
- [21] Qi et al. *PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation* , arXiv:1612.00593 2017
- [22] <https://www.quora.com/Which-complete-bipartite-graphs-are-trees>
- [23] Ashish et al, *Attention is all you need.* arXiv (2017)
doi:10.48550/arXiv.1706.03762
- [24] <https://medium.com/@hari4om/word-embedding-d816f643140>
- [25] <https://keras.io/examples/vision/pointnet/>
- [26] https://keras.io/examples/vision/pointnet_segmentation/